

ЛАПАРОСКОПИК УСУЛДА ГАСТРОДУОДЕНАЛ ЯРАЛАРНИНГ ПЕРФОРАЦИЯСИНИ ТИКИШ

Bobosharipov Feruz Gofurjonovich
Nadirova Yulduz Isomovna

Tashkent Medical Academy. Tashkent. Uzbekistan

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15349110>

Кириш. 2020–2025 йиллард авомида 1-шахар клиник шифохонасида жами 562 нафар, ёши 10 ёшдан 60 ёшгача бўлган, гастродуоденал яра перфорацияси билан оғриган беморларда жарроҳлик амалиёти ўтказилди. Традицион лапаротомик усулда яра перфорациясини тикиш 1330 (85,4%) беморда амалга оширилди, лапароскопик усул эса 232 (17,4%) беморда қўлланилди.

Лапароскопик усул билан даволанган 232 беморнинг 209 нафари (90,1%) эркалар ва 23 нафари (9,9%) аёллар эди. Перфорациядан операциягача бўлган вақт 3,5 соатдан 12 соатгача ўзгариб турди. Перфорация бўлган яра 227 (97,8%) беморда ўн икки бармоқ ичакнинг пиёзча қисмида, 5 (2,2%) беморда эса ошқозонда жойлашган эди. Барча беморларда перфорацияланган тешик ўн икки бармоқ ичакнинг булбаси ёки пилорус деворида жойлашган бўлиб, яра дефектининг ўлчами 4–8 мм, атрофида яра-инфильтрацияси 10–15 мм гача эди.

Материаллар ва усуллар. 6–12 соат ичида шифохонага ётқизилган беморларда қуйидагилар аниқланди: маҳаллий перитонит – 50, маҳдуд маҳаллий перитонит – 56, диффуз перитонит – 25. Перитонеал экссудатнинг хили – 300 дан 1200 мл гача бўлган фибриноз ёки фибриноз-ўт аралашмаси.

12 соатдан ортиқ вақт ўтган 14 (6,0%) беморда яра тешиги жигарнинг ёйсимон боғлами ёки ўт пуфаги билан ёпилган ҳолатда ташхис лапароскопия вақтида аниқланди. Бу ҳолатларда рентгенда эркин газ кўринмаган ва УТТда қорин бўшлиғида эркин суюқлик аниқланмаган.

Операция учун **Карл Шторц** лапароскопик стендидан фойдаланилди. Тикув учун асосан 3/0 иплар қўлланилди. Яра дефекти икки марта тикув талаб этган 22 (9,5%) беморда иккита тикув қўйилди. 14 (6,0%) беморда яра дефекти **Малков** спирали игнаси билан тикилди. Қолган беморларда бир қатор узилган тикувлар қўйилиб, катта сальник ипчами билан тампонация қилинди. Тикувларнинг тугини интракорпорал усулда ишлаб чиқилди.

Операция вақти 30–60 дақиқа давом этди. Қорин бўшлиғи ирригоаспиратор билан санитария қилинди. Субгепатик соҳада қўйилган дренаж 1–3 кунгача қолдирилди, кичик чаноқ соҳаси эса фақат диффуз перитонитларда дренаж қилинди. Назогастрал зонд 3–кунли олиб ташланди ва суюқ овқат бериш бошланди.

Натижалар. Лапароскопик операция ўтказилган 22 (9,5%) беморда конверсия жарроҳлик талаб этилди. Бу ҳолатларда қўшимча касалликлар (қандли диабет, саратоннинг дезинтеграцияланувчи перфорацияси, қарилик) сабаб бўлди. Операциядан кейинги перитонит ёки эрта жабрли адгезия оқибатида 4 беморда қайта лапароскопия ўтказилди.

Лапароскопик усул билан операция ўтказилган гуруҳда асоратлар 7 (3,01%) беморда кузатилди, лапаротомик усулда эса – 56 (4,2%). Лапароскопик амалиётдан кейин 3 (1,3%) бемор, анъанавий усулдан кейин эса 52 (3,9%) бемор вафот этди.

Модомики лапароскопик усул қопланган ва ноанъанавий тарзда кечувчи перфоратив гастродуоденал яраларни ўз вақтида аниқлашга ёрдам бериб, оғир асоратларсиз перфоратив пилородуоденал яраларнинг самарали даволаш учун марказий аҳамият касб этади.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Dutta SK, Arora M, Kireet A, Bashandy H, Gandsas A. Upper gastrointestinal symptoms and associated disorders in morbidly obese patients: a prospective study. *Dig Dis Sci*. 2009;54(6):1243–1246. Epub 2008 Oct 31.
2. White B, Jeansonne LO, Cook M, et al, Use of endoluminal antireflux therapies for obese patients with GERD. *Obes Surg*. 2009;19(6):783–787.
3. Надирова, Ю. И., & Нуриллаева, Н. М. (2019). РОЛЬ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА MTHFR С РИСКОМ РАЗВИТИЯ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА. In *Современная медицина: новые подходы и актуальные исследования* (pp. 20-23).
4. Холов, Х. А., Бобошарипов, Ф. Г., & Надирова, Ю. И. К. (2016). Оптимизация диагностики острого панкреатита. *Биология и интегративная медицина*, (6), 150-159.
5. Надирова, Ю., & Жаббаров, О. (2023). ФАКТОРЫ РИСКА СНИЖЕНИЯ ПРОЧНОСТИ КОСТИ И ПЕРЕЛОМОВ ПРИ ХБП.
6. Надирова, Ю. И., Бобошарипов, Ф. Г., Кодирова, Ш. А., & Мирзаева, Г. П. (2023). ОСТЕОПОРОЗ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 21(5), 89-96.
7. Бобошарипов, Ф. Г., Холов, Х. А., Тешаев, О. Р., & Надирова, Ю. И. (2023). ПОСТБАРИАТРИЧЕСКАЯ ГИПОГЛИКЕМИЯ И ГИПОТОНИЯ. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 21(5), 105-113.
8. Umarova, Z. F., Tursunova, L. D., Maksudova, M. X., Hodjanova, S. I., Mirzayeva, G. P., & Nadirova, Y. I. (2023). DIASTOLIC DYSFUNCTION IN PATIENTS WITH CORONARY ARTERY DISEASE LATE AFTER CORONARY STENTING (Doctoral dissertation). In *International scientific-online conference International scientific-online conference*.
9. Mirzaeva, G. P., Yu, N., Buvamukhamedova, N. T., & Mukhiddinova, F. M. (2023). Evaluation of the effectiveness of antioxidants on the functional state of the kidneys in patients with diabetic nephropathy. *The Journal of clinical investigation*, 12-23.
10. Надирова, Ю., Жаббаров, О., Бобошарипов, Ф., Умарова, З., Сайдалиев, Р., Кодирова, Ш., & Жуманазаров, С. (2023). ОПТИМИЗАЦИЯ КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ ПРИ БОЛЕЗНИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ БЛОКАТОРОМ КАЛЬЦИЕВЫХ КАНАЛОВ И ИНГИБИТОРОМ АПФ. *Solution of social problems in management and economy*, 2(2), 181-186.
11. GP, M., OO, J., ZF, U., Sh I, Q., LD, T., Yu I, N., & AM, R. (2023). Assessment of Efficacy and Optimization of Antiplatelet Therapy in Patients with Ischemic Heart Disease.
12. Надирова, Ю. И., Жаббаров, О. О., Бобошарипов, Ф. Г., Турсунова, Л. Д., & Мирзаева, Г. П. (2023). Оценка эффективности и оптимизация дезагрегантной терапии у больных с ИБС.

13. Холов, Х. А., Тешаев, О. Р., Бобошарипов, Ф. Г., Амонуллаев, А. Х., & Надирова, Ю. И. (2023). ОСТРЫЙ ПАНКРЕАТИТ-КАК НЕРЕШЕННАЯ ПРОБЛЕМА МЕДИЦИНЫ. *Академические исследования в современной науке*, 2(8), 192-206.
14. Бобошарипов, Ф. Г., Холов, Х. А., Тешаев, О. Р., Алимов, С. У., & Надирова, Ю. И. (2023). ОСЛОЖНЕНИЕ ОСТРОГО ХОЛЕЦИСТИТА У БОЛЬНЫХ ПЕРЕНЯВШИХ COVID-19. In *Международная конференция академических наук* (Vol. 2, No. 3, pp. 41-48).
15. Бобошарипов, Ф. Г., Холов, Х. А., Тешаев, О. Р., Алимов, С. У., & Надирова, Ю. И. (2023). КОМОРБИДНОЕ ТЕЧЕНИЕ ОСТРОГО ХОЛЕЦИСТИТА У БОЛЬНЫХ COVID-19. *Models and methods in modern science*, 2(4), 51-58.
16. Bobosharipov, F. G., Xolov, X. A., & Yu, N. (2024). ACUTE PANCREATITIS AFTER ELECTIVE LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY: RETROSPECTIVE STUDY. In *Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies* (Vol. 3, No. 6, pp. 132-136).
17. Bobosharipov, F. G., Ruxullayevich, T. O., Amonullayevich, X. X., & Isomovna, N. Y. (2024). GENETIC INFLUENCES FOR PEPTIC ULCER DISEASE ARE INDEPENDENT OF GENETIC FACTORS IMPORTANT FOR HP INFECTION.
18. Надирова, Ю. И., & Бобошарипов, Ф. Г. (2024). Клинико-диагностические аспекты раннего развития остеопороза при хронической сердечной недостаточности.
19. Бобошарипов, Ф. Г., Надирова, Ю. И., & Алимов, С. У. (2024). ЛЕТАЛЬНОСТЬ ПОСЛЕ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ЯЗВЕННЫХ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ.
20. Надирова, Ю., Жаббаров, О., Бобошарипов, Ф., Умарова, З., Сайдалиев, Р., & Кодирова, Ш. & Жуманазаров, С. (2023). ОПТИМИЗАЦИЯ КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ ПРИ БОЛЕЗНИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ БЛОКАТОРОМ КАЛЬЦИЕВЫХ КАНАЛОВ И ИНГИБИТОРОМ АПФ. *Solution of social problems in management and economy*, 2(2), 181-186.
21. Nadirova, Y. (2024). SURUNKALI YURAK YETISHMOVCHILIGIDA OSTEOPOROZ ETIOLOGIYASIGA KO 'RA XUSUSIYATLARI. *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика*, 3(13), 35-38.
22. Надирова, Ю. И., & Жаббаров, О. О. (2024). КОСТНАЯ ПАТОЛОГИЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК. *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика*, 3(13), 31-34.